

TA'LIM JARAYONIDA PSIXOLOGIK YONDASHUVNING PEDAGOGIK SAMARADORLIKKA TA'SIRI

Sattorov Bobur Botir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Pedagogika fakulteti Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

boburjon4036116@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-7940-7503>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421961>

Annotatsiya

Ushbu maqolada ta'lim jarayonida psixologik bilimlarning o'qituvchi faoliyatidagi o'rni, ularning o'quvchi shaxsini rivojlantirishdagi ahamiyati hamda pedagogik samaradorlikni oshirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida psixologik-pedagogik yondashuvlarni rivojlantirishga oid davlat qarorlariga tayanilgan holda, zamonaviy ta'limda pedagog va psixolog hamkorligining dolzarbligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar:

pedagogik psixologiya, ta'lim samaradorligi, o'qituvchi shaxsi, psixologik yondashuv, shaxs taraqqiyoti, ruhiy jarayonlar, Aristotel, psixika, ta'lim tizimi, o'quvchi motivatsiyasi.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Pedagogika ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-289-son qarori, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 472-son va 577-son qarorlari ta'lim tizimida psixologik qo'llab-quvvatlash jarayonlarini takomillashtirishni nazarda tutadi. Bugungi kunda ta'lim sohasida psixologiyaning o'rni tobora ortib, pedagogning kasbiy muvaffaqiyatida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism

"Pedagogika" atamasi grekcha "paidagogike" so'zidan olingan bo'lib, "bola yetaklovchi" ma'nosini anglatadi. Pedagogika tarbiya, ta'lim hamda ma'lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganadigan fan sifatida inson shaxsini shakllantirish bilan bog'liq. Pedagog shunchaki bilim beruvchi emas, balki shaxsning ma'naviy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishiga rahbarlik qiluvchi shaxsdir.

Pedagogika tarixiga nazar tashlasak, eramizdan avvalgi IV asrda Platonning "Akademiya"si, keyinchalik Sharqda "Donishmandlar uyi", "Ma'mun akademiyasi", Ulug'bek madrasasi kabi ta'lim maskanlarida pedagogik va ilmiy faoliyat rivojlangan. Bu maskanlarda nafaqat diniy, balki falsafiy va tabiiy fanlar bilan bir qatorda psixologik g'oyalar ham shakllanib borgan.

Psixologiya esa "psyuhe" (ruh) va "logos" (ta'limot) so'zlaridan tarkib topgan bo'lib, inson ruhiy hayotini o'rganadi. U sezgi, idrok, tafakkur, his-tuyg'u, iroda, xotira kabi jarayonlarni o'rganadi. U. Djeyms psixologiyani "inson ongining ichki jarayonlarini o'rganadigan fan" deb ta'riflagan.

Psixologiya fani rivojlanishida to'rt bosqich ajratiladi:

1. **Ruh to'g'risidagi fan** (miloddan avvalgi davrlar)
2. **Ong to'g'risidagi fan** (XVII asr)
3. **Xulq-atvor psixologiyasi** (XX asr boshi)
4. **Zamonaviy bosqich** – psixik jarayonlar va mexanizmlarni ilmiy tahlil qilish.

Aristotelning “Ruh to‘g‘risida” nomli asari psixologiyaning dastlabki ilmiy manbasi bo‘lib, u psixik hodisalarni materialistik nuqtai nazardan talqin etgan.

Pedagogik psixologiya esa ta‘lim va tarbiya muammolarini psixologik jihatdan o‘rganadi. Uning vazifasi – o‘quvchilarning individual xususiyatlari, ehtiyojlari va ruhiy holatini inobatga olgan holda ta‘lim samaradorligini oshirishdir.

O‘qituvchi uchun psixologik bilimlar shunchaki nazariya emas, balki amaliy zaruratdir. Chunki har bir o‘quvchining darsdagi xatti-harakatlari, o‘qishga bo‘lgan munosabati, ijtimoiy muloqoti uning psixik holati bilan chambarchas bog‘liq. Masalan, o‘qituvchi dars jarayonida o‘quvchilarning kayfiyati yoki diqqatini kuzatish orqali ularning ichki holatini sezadi va tegishli pedagogik yechimni tanlay oladi. Shu sababli, pedagog psixologik kuzatuv, suhbat, test va diagnostika metodlaridan foydalanishni bilishi lozim.

Xulosa

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, psixologiya nafaqat pedagogika, balki jamiyatning barcha sohalarida inson salomatligi va rivojiga xizmat qiluvchi muhim yo‘nalishdir. Psixologik yondashuvni bilgan pedagog o‘quvchi shaxsini to‘g‘ri anglay oladi, ularning ruhiy inqirozlari va muammolarini bartaraf etishga yordam beradi. Bugungi kunda pedagogik psixologiya ta‘lim samaradorligini oshirishning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirzayeva, S. R., Samarova, Sh. R., & Avlayev, O. U. (2022). *Umumiy psixologiya*. Toshkent: Yangi Chirchiq Book.
2. Umarov, B. M., & Mirqosimova, M. M. (2019). *Pedagogika va psixologiya*. Toshkent.
3. Kalat, J. W. (n.d.). *Psychology*.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–289-son qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 472 va 577-son qarorlari. Abdurasulov , J., & Toshpo‘latov , A. . (2025). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У ПОДРОСТКОВ. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 90–99. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60762>
6. Abdurasulova, Y. . (2025). VOLEYBOLCHILARDA SAKRASH QOBILIYATI VA TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(10), 125–129. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/62632>
7. Rustamov , E. (2025). JISMONIY TARBIYA VA SPORT TIZIMIDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING O‘RNI. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(9), 121–126. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/60093>
8. Rustamov , E. (2025). VOLEYBOL SPORT O‘YINIDA TEXNIK, TAKTIK VA JISMONIY TAYYORGARLIGI. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 59–63. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60095>
9. Azimova , D. (2025). THE ROLE OF NANOSTRUCTURED MATERIALS IN ENHANCING ENERGY EFFICIENCY AND THEIR APPLICATION IN AEROSPACE ENGINEERING. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 5(9), 13–27. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/60766>

10. Abdurasulov , J. (2022). CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 983–988. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5305>
11. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 50–53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>
12. Abduqodirova, D., Abdulhaqov , U. ., & Mamatova, Z. . (2025). EMOTSIONAL KREATIVLIKNING TALABALAR QAROR QABUL QILISH JARAYONIGA TA'SIRI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(4), 64–69. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/49726>
13. Abduqodirova , D., & Mirislomov , M. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR . *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(5, PART 2), 143–149. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/52569>
14. Abduqodirova, D. (2025). TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(2), 69–73. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/45019>
15. Сатторов , Б. (2025). АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(10), 167–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/62613>
16. Abduqodirova, DE, & Abdurasulov, J. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF IMPROVING MILITARY-PATRIOTIC SENSE IN YOUTH. *Pedagogy and Psychology in the Modern World: Theoretical and Practical Studies*, 4(1), 50-53.
17. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN. *American Journal of Social Sciences and Humanities*. 1. 112-122.
18. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AFFECTING YOUTH'S PROFESSIONAL CHOICE. 01. 603-606.
19. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR.. *Central Asian Journal of Art Studies*. 2. 143-149. 10.5281/zenodo.15490171.
20. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). TALABALARDA EMOTSIONAL KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH.. 5. 224-229.
21. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. *Journal of Economics and Business UBS*. 4. 679-685.
22. Abduqodirova, Dilobarbonu & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. 10.5281/zenodo.14636273.
23. Tojiboyev, Marat. (2024). Talabalar tafakkurini rivojlantirishda innovatsion yondashuv.. 5. 168-175.

24. Tojiboyev, Marat. (2025). PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH VOSITASIDA TALABALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA TAYYORLASH. 3. 85-88.
25. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. Journal of Economics and Business UBS. 4. 679-685.
26. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES THE ROLE OF EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS' DECISION- MAKING.
27. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. 10.5281/zenodo.10704094.
28. Rayev, Jo & Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). INNOVATIVE RESEARCH IN MODERN EDUCATION Hosted from Toronto, Canada THE SUBJECT OF MILITARY PSYCHOLOGY.
29. Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. 10.5281/zenodo.10700581.
30. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). TRAINING OF ATHLETES BEFORE THE COMPETITION. MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Eurasian Journal of Social Sciences Philosophy and Culture. 73-76. 10.5281/zenodo.12635442.
31. Madgapilova, Nargiza. (2025). SCIENTIFIC-PRACTICAL AND STRATEGIC BASES OF IMPROVING PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL COOPERATION IN THE INTEGRATION OF SCHOOL AND PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF CONTINUOUS EDUCATION ON THE BASIS OF INNOVATIVE LOGISTICS. 1. 157-166.
32. Madgapilova, Nargiza. (2025). МУҒАЛЛИМ ҲЭМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ Илимий-методикалық журнал. 164-170.
33. Madgapilova, Nargiza. (2023). THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL INNOVATIVE CLUSTER APPROACH IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. 1. 236-244.
34. Eshnaye, Nortoji & Madgapilova, Nargiza. (2023). CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTING THE CLUSTER APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. International Journal of Pedagogics. 03. 44-47. 10.37547/ijp/Volume03Issue02-09.